

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОДИН ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ ЯЗЫКОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Муминова Наргиза Абдурахмановна

Старший преподаватель, кафедры «Узбекского иностранных
языков», ТИТЛП

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10142801>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2023

Accepted: 15th November 2023

Online: 16th November 2023

KEY WORDS

Язык мировой, официальный,
межнациональное общение,
«рыночный», стереотип,
«коммуникативное удобство»,
образовательная сфера,
реформа, педагогические
кадры, компетентный
подход.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены особенности обучения студентов русскому языку на основе компетентного подхода. Обобщенный взгляд методической стороны преподавания русского языка. Эффективные стороны и духовно-культурологическая сторона преподавания русского языка.

Язык объединяет нас, и одним из них считается русский язык. Русский язык используется в различных сферах: научной, официально-деловой, Интернет, СМИ, разговорно-бытовой. Это один из богатых языков, язык мировой художественной культуры и литературы. Русский язык является родным или вторым родным языком во многих странах. Русский язык является официальным или рабочим языком в международных организациях – ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и др. В целях развития многоязычия, культурного многообразия и для поддержания равноправия ЮНЕСКО учредила дни языков для шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. Изучение русского языка улучшит возможности трудоустройства и откроет двери для карьерного роста. Поскольку Интернет стал важной частью жизни большинства людей, огромное количество информации, публикуемой со всего мира, делает его ценным инструментом при обучении говорить и писать на английском языке. Компьютеры и Интернет - отличный ресурс для преподавателей русского языка! Они могут найти предложения, планы уроков, практическую поддержку, информацию и материалы через Интернет. Фактически, использование компьютера может сделать жизнь учителя проще и эффективнее. Веб-сайт лидеров предоставляет обширный список Интернет-ссылок, предназначенных для помощи преподавателям чтения и письма. Этот список ссылок охватывает большинство типов веб-сайтов, обсуждаемых ниже. Вот некоторые из многих способов, которыми преподаватели могут заставить компьютер и Интернет-технологии работать на них. Одна особенно практическая особенность многих веб-

сайтов для преподавателей, доступных в настоящее время в Интернете, - это предоставление готовых планов уроков и предлагаемых занятий по широкому кругу тем. Когда преподаватели узнают, как искать информацию в Интернете, 86 они могут помочь своим студентам начать использовать этот огромный ресурс. Этот навык полезен студентам не только для выполнения домашней работы, но и как навык выживания на современном рабочем месте. Кроме того, есть несколько веб-сайтов, которые предлагают онлайн-помощь от учителей для учащихся, которым нужна помощь с домашним заданием. Изучение русского языка - сложная задача. Это требует сотен часов изучения и постоянной регулярной практики. Это также очень полезный опыт; изучение русского языка открывает двери в новые культуры и даже новые способы мышления. Изучение языка может быть сложной задачей. К счастью, технический прогресс сделал изучение русского языка намного более простым, увлекательным и удобным. Одним из технологически продвинутых методов, улучшивших изучение русского языка, является Интернет. Эта современная форма общения открыла миру совершенно новый способ изучения русского языка. Обширные ресурсы в Интернете делают изучение русского языка менее устрашающим занятием. Одна из главных задач сегодняшнего дня - научить студентов работать самостоятельно. Для этого необходимо развить дополнительные рабочие навыки, чтобы пробудить творческие способности студента и углубить его знания, полученные в аудитории. Многими учеными отмечен тот факт, что при повышении интереса учащихся на уроке непременно повышается и эффективность проводимых с ними занятий. А это, в свою очередь, требует от педагога создания необходимых условий, позволяющих активизировать познавательную деятельность обучающего. Самостоятельная работа - это способность студента понять задачу, поставленную преподавателем, и объяснить ее содержание и социально-экономический характер. Преподаватель русского языка должен устранять стереотипы понимания русской культуры, приобщать к ее духовным ценностям. Хорошо зная культуру родной страны, он может помочь своим студентам избежать в будущем «культурных ошибок», которые обычно воспринимаются намного болезненнее, чем языковые. Хорошо владея русским языком, методикой его преподавания, зная основы межкультурной коммуникации, т.е. обладая профессиональной компетентностью, преподаватель русского языка сможет быть полноправным проводником русской культуры и русского языка.

References:

1. Балыхина Т.М. Структура и содержание российского филологического образования. Методологические проблемы обучения русскому языку: научное издание. М.: Изд-во МГУП, 2000. 400 с.
2. Бердичевский А.Л. Современные тенденции обучения иностранному языку в Европе // Русский язык за рубежом. 2002. №2. С. 60 - 65.
3. Сериков В.В., Болотов В.А. Компетентностная модель образования: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2003. №10. С. 8 - 14.